

(GT4 - Arte, Mídias e Tecnologias Digitais)

PINTAR-PERFORMANCE

Mestranda Isabella Sammarco (UEMG)
Dr. Stanley Fernandes (UEMG)

RESUMO

Como recuperar o tempo (aparentemente) perdido da pintura? Esta questão norteadora nos levou a refletir sobre as diferentes temporalidades implicadas no ato de pintar, não como produto acabado, mas como prática em constante atualização. Cada etapa deixa vestígios de tempo que formam camadas sobre a tela, seja nos rastros da produção, no movimento implícito nas formas ou no tempo da apreciação. Nossa pesquisa objetiva ressaltar o caráter temporal do pintar enquanto processo. Para isso, valemo-nos do som, por sua natureza intrinsecamente duracional. A metodologia adotada inclui o uso de *piezos* e microfones para captar e amplificar os sons do pintar, transformando-o num *pintar-performance* musical dialeticamente equilibrado entre impulsos visuais e musicais. O resultado, um híbrido transdisciplinar, constituído de som e imagem que habitam a contradição inerente de nunca coexistir plenamente: a imagem acabada se materializa exatamente quando a forma completa do som se dissolve no ar.

Palavras-chave: temporalidade nas artes plásticas; forma e tempo; o pintar-performance; construção de instrumentos musicais.

ABSTRACT

How can we reclaim the time of painting? This guiding question led us to reflect on the multiple temporalities involved in painting, not as a finished product but as an ever-evolving practice. Each stage leaves temporal traces that layer the canvas—whether in production marks, the movement inherent in forms, or the time of appreciation. Our research aims to highlight the temporal nature of painting as a process. To achieve this, we incorporate sound, given its inherently durational character. The methodology includes using piezos and microphones to capture and amplify the sounds of painting, transforming it into a musical “painting-performance” balanced dialectically between visual and auditory impulses. The result is a transdisciplinary hybrid of sound and image that inhabits an inherent contradiction: they never fully coexist. The finished image materializes precisely as the complete form of sound dissolves into the air.

Keywords: Temporality in visual arts; Form and time; The painting-performance; Construction of musical instruments

INTRODUÇÃO

A pintura, historicamente compreendida como um meio visual e estático, carrega em si

um paradoxo: embora cada pincelada seja resultado de um processo que se desdobra no tempo, a obra finalizada tende a ocultar essa dimensão processual. Dessa forma, nos é colocada a seguinte questão: como recuperar, ou melhor, evidenciar, o tempo da pintura? Esta pergunta guia a pesquisa do *Pintar-Performance*, um experimento artístico que explora a interseção entre pintura, som e tecnologia para revelar diferentes dimensões temporais do ato pictórico.

A proposta central do *Pintar-Performance* é expandir a experiência da pintura para além do visual, transformando-a em um evento sensorial que pode ser ouvido e percebido no tempo real da ação. Para isso, são utilizados sensores *piezoelétricos* e microfones de contato, que captam e amplificam os sons gerados pelo ato de pintar – desde o atrito do pincel contra a tela até a deposição da tinta e a interação com diferentes materiais. Esse procedimento transforma a pintura em um sistema audiovisual interativo, em que a captação sonora não apenas documenta o processo, mas torna-se parte constitutiva da obra.

A tecnologia, nesse contexto, não é apenas uma ferramenta, mas um meio de ressignificação da pintura, permitindo que a experiência pictórica se aproxime de práticas interativas e performáticas. A amplificação sonora do gesto pictórico insere a pintura no campo das mídias digitais e das artes híbridas, aproximando-a de experimentos contemporâneos que exploram a relação entre imagem, som e interatividade.

Este artigo investiga, portanto, como a tecnologia pode tornar o tempo da pintura audível e interativo, ampliando sua percepção por meio do som e promovendo uma experiência sinestésica que envolve tanto o artista quanto o público. Para isso, o texto está estruturado da seguinte forma: na próxima seção, discutimos a relação entre tempo e pintura, analisando como a noção de temporalidade tem sido explorada na arte. Em seguida, abordamos o papel da tecnologia na mediação dessa experiência temporal, destacando o uso de sensores e dispositivos digitais na *Pintar-Performance*. Posteriormente, detalhamos a metodologia empregada na pesquisa, seguida de uma análise dos resultados obtidos e de sua relação com a experiência do espectador. Por fim, apresentamos considerações sobre os desdobramentos do estudo e suas contribuições para a interseção entre pintura, som e tecnologia.

TEMPO E PINTURA: DA OBRA ESTÁTICA AO FLUXO SONORO

A pintura, por muito tempo, foi concebida como um meio bidimensional e estático, materializando-se como uma superfície visível que registra um instante imobilizado no tempo. No entanto, essa aparente fixidez oculta um processo que se desenrola temporalmente, tanto na sua produção quanto na sua fruição. Como observa Raquel Pelayo (2005), o ato de desenhar – e, por extensão, o de pintar – não acontece de forma instantânea, mas é um percurso que se constrói por camadas e gestos ao longo do tempo. A imagem nunca se forma por completo de uma só vez; cada marca deixada sobre a superfície inscreve um vestígio do tempo, tornando a pintura um campo de sobreposições temporais. Segundo a autora: “É impossível riscar a superfície toda ao mesmo tempo: é necessário começar num ponto e percorrer outros. Seja a linha ou a mancha, o desenho é sempre uma constelação de momentos que podemos desmontar.” (PELAYO, 2005, p. 3).

Essa ideia se aproxima da noção de "imagem em fluxo", proposta por Georges Didi-Huberman (1998), que argumenta que a pintura não deve ser vista como um objeto finalizado e imutável, mas sim como um espaço em que diferentes tempos e gestos coexistem. Para ele, a imagem carrega consigo uma temporalidade própria, manifestando-se não apenas no processo de criação, mas também na forma como é apreendida pelo espectador. A obra, portanto, não é um instante congelado, mas um campo dinâmico de forças que se atualizam a cada nova experiência de olhar.

Maurice Merleau-Ponty (2012), por sua vez, amplia essa discussão ao relacionar a experiência da pintura com a percepção sensorial. Para ele, o ato de pintar não é apenas um gesto intelectual, mas um envolvimento do corpo com o mundo, onde a visão e o movimento estão profundamente entrelaçados. O pintor não apenas representa o visível, mas se insere nele, transformando a tela em um espaço de interação entre o olhar, o gesto e a matéria. Essa abordagem reforça a ideia de que a pintura não pode ser reduzida à imagem estática, mas deve ser compreendida como um processo vivo e temporal, que se manifesta tanto na ação do artista quanto na percepção do espectador.

Ampliando a Temporalidade da Pintura

Se a pintura carrega em si uma dimensão temporal implícita, a incorporação do som permite tornar essa temporalidade perceptível de forma mais direta e imersiva. O som, por sua própria natureza, é um fenômeno duracional: ele existe no tempo e só pode ser experienciado através dele. Ao captar e amplificar os sons do ato de pintar – o deslizar do pincel, o impacto da tinta na tela, o atrito dos materiais –, o *Pintar-Performance* transforma a experiência pictórica em um evento sensorial expandido, onde o tempo da criação se torna audível e tangível.

Essa abordagem se alinha a práticas contemporâneas que buscam deslocar a pintura do objeto fixo para um processo dinâmico e interativo. O artista David Spriggs, por exemplo, propõe uma reinvenção da pintura a partir de uma materialidade tridimensional e translúcida. Suas obras são formadas por sucessivas camadas de acetato pintadas à mão, organizadas em profundidade para criar formas volumétricas que não se apresentam de imediato, mas se revelam gradualmente à medida que o espectador se desloca no espaço. A imagem só emerge plenamente a partir de certos ângulos e posições específicas, exigindo uma movimentação ativa do corpo e um engajamento contínuo no tempo. O gesto, aqui, se dilui no espaço e na duração — a pintura não é mais uma superfície estática, mas uma construção espacial que se atualiza na experiência perceptiva do público, em um jogo constante entre presença, movimento e ilusão.

Já Rafael Lozano-Hemmer utiliza sensores e tecnologia digital para transformar o gesto em um elemento interativo, criando obras em que a presença e a ação do espectador alteram o resultado final. Em *Sandbox* (2010), câmeras e projeções permitem que pessoas interajam com suas próprias sombras em tempo real, criando um ambiente onde a imagem se modifica constantemente de acordo com o movimento. O corpo torna-se um catalisador da imagem, propondo uma relação temporal e processual com a obra que ecoa os gestos da pintura, agora mediados por dados, luz e som.

No contexto do *Pintar-performance*, a dimensão temporal da pintura não se revela principalmente pelo movimento espacial do público ou pela espacialização da imagem, como

ocorre nas obras de David Spriggs ou Rafael Lozano-Hemmer, mas sim pela escuta. A amplificação sonora do gesto pictórico — possibilitada pelo uso de captadores de contato e outros dispositivos tecnológicos — torna audível o processo da criação, permitindo que o tempo da pintura seja vivenciado como um fluxo acústico. Cada toque, fricção ou respingo transforma-se em som, e a obra passa a existir também como uma composição sonora em tempo real. Aquilo que antes permanecia invisível sob as camadas de tinta — o esforço, a hesitação, a intensidade do gesto — é agora evidenciado por meio da escuta, oferecendo ao espectador uma experiência multissensorial. A pintura se desdobra, assim, em *performance* e paisagem sonora, ressignificando o meio pictórico e inserindo-o no campo das artes híbridas, onde som, imagem e corpo coexistem em uma ecologia sensível do presente.

TECNOLOGIA COMO INTERFACE TEMPORAL NA PINTURA

A inserção de tecnologias digitais na prática pictórica amplia suas possibilidades expressivas, deslocando o foco da contemplação visual para uma vivência sensorial ativa, onde som e gesto se entrelaçam em tempo real. No *Pintar-Performance*, sensores *piezoelétricos* e microfones de contato são utilizados para captar e amplificar os sons gerados pelo ato de pintar, transformando o gesto pictórico em uma experiência audiovisual que pode ser percebida em tempo real. Enquanto na pintura convencional o tempo é sugerido de forma implícita por meio de marcas e camadas, na *Pintar-Performance* ele se manifesta de modo direto, através da escuta e da presença.

O Som Como Meio de Amplificação Temporal

Os sensores *piezoelétricos* funcionam como captadores de vibração, registrando os menores detalhes do movimento do pincel sobre a tela, o impacto da tinta e o atrito entre os materiais. Esses sinais sonoros, normalmente imperceptíveis ao espectador, são amplificados e podem ser processados digitalmente, criando camadas acústicas que acompanham a construção

da imagem. Esse procedimento desloca a pintura do campo puramente visual para um território híbrido, onde tempo, som e gesto se entrelaçam.

A amplificação sonora dos gestos pictóricos torna audível a sucessão de eventos que compõem a obra, revelando aspectos processuais que tradicionalmente ficariam ocultos. Assim, cada marca na tela é acompanhada de sua ressonância sonora, criando um paralelo entre a materialização da imagem e a propagação do som no espaço. Essa abordagem aproxima o *Pintar-Performance* de práticas da arte interativa e da *performance* audiovisual, onde o espectador não apenas observa a obra, mas a vivencia em múltiplas dimensões sensoriais.

Pintura, Tecnologia e Arte Interativa

O uso da tecnologia para expandir a experiência pictórica dialoga com diversas práticas contemporâneas que exploram a interseção entre imagem, som e interatividade. A artista brasileira Raquel Stolf, por exemplo, investiga os modos de escuta e a materialidade do som por meio de instalações e ações radiofônicas. Seus trabalhos tornam audíveis e presentes os ruídos do cotidiano e os silêncios que atravessam corpos e espaços, explorando uma dimensão sensível que, embora invisível, adquire forma na experiência do público. Essa operação de dar corpo ao inaudível ressoa com a proposta do *Pintar-Performance*, em que os gestos pictóricos se tornam também sonoros, revelando uma camada sensorial latente na pintura.

Por fim, a artista Paula Pin, que também investiga a escuta e o corpo em diálogo com a tecnologia, desenvolve projetos de *biohacking* e arte eletrônica com foco na amplificação de sinais corporais. Em suas *performances* e instalações, sinais como batimentos cardíacos, impulsos elétricos e fluxos internos do corpo são captados por sensores e traduzidos em estímulos visuais e sonoros, desestabilizando as fronteiras entre o dentro e o fora, o visível e o invisível. No contexto do *Pintar-Performance*, essa sensibilidade à interioridade corporal se traduz na maneira como a ação de pintar ativa sonoridades ocultas, aproximando o fazer pictórico de um evento performativo expandido.

Interatividade e a Experiência Sensorial do Público

A introdução da tecnologia digital na pintura transforma também a relação do espectador com a obra. Se antes a fruição da pintura era predominantemente visual e contemplativa, agora ela se torna uma experiência multissensorial e participativa. A possibilidade de "ouvir" a pintura cria uma nova forma de apreensão do tempo pictórico, na qual o público percebe não apenas as formas visíveis da imagem, mas também os ritmos, intensidades e nuances do processo de criação.

Este público testemunha um processo que tradicionalmente se desenrola de forma privada, restrita ao espaço do ateliê e à ação solitária do artista. Se o público participa, ele também interfere na obra, modificando sua construção em tempo real. Dessa forma, a experiência da obra não se limita à fruição passiva, mas envolve uma escuta atenta, um olhar em movimento e uma relação corpórea e espacial com a materialidade da pintura e do som.

Essa interatividade se insere dentro de uma tendência mais ampla na arte contemporânea, que busca dissolver as barreiras entre artista, obra e público. A *Pintar-Performance* propõe uma inversão da lógica tradicional da pintura: em vez de um resultado fixo e silencioso, temos um processo vivo, onde cada gesto reverbera no espaço, transformando a tela em um organismo sonoro. Essa abordagem não apenas evidencia a dimensão temporal da pintura, mas também questiona os limites entre diferentes linguagens artísticas, aproximando a prática pictórica da *performance*, da música experimental e da arte digital interativa.

METODOLOGIA: PROCESSO TÉCNICO E CAPTAÇÃO SONORA DA PINTURA

A etapa metodológica da pesquisa concentra-se na captação sonora do gesto pictórico, realizada por meio de um conjunto de dispositivos voltados à detecção e amplificação dos sons produzidos durante o ato de pintar. Esses recursos técnicos tornam audível o que antes era silencioso, revelando aspectos materiais, rítmicos e temporais do processo pictórico. Assim, a pintura deixa de ser apenas imagem para incorporar uma dimensão sonora, evidenciando seu

caráter performativo e expandindo a experiência sensorial do público. A seguir, apresento os principais dispositivos empregados na captação e manipulação sonora, detalhando suas funções e implicações no desenvolvimento do trabalho.

Dispositivos Utilizados: Sensores, Microfones e Softwares

Sensores piezoelétricos: Pequenos captadores de vibração que transformam estímulos mecânicos — como o atrito do pincel sobre a tela — em sinais elétricos. Foram escolhidos por sua alta sensibilidade a microvibrações, permitindo detectar até mesmo os gestos mais sutis. Na *Pintar-Performance*, os sensores são colados no verso da tela, distribuídos ao longo da superfície para captar diferentes zonas de intensidade e textura.

Microfones de contato: Complementam a captação dos *piezos* ao registrar sons ambientais e impactos mais amplos da interação com os materiais. São posicionados estrategicamente próximos à superfície da tela e aos recipientes de tinta — como o pote com água, os tubos de tinta acrílica e o godê — ampliando a escuta do ambiente de criação.

Interface de áudio: Converte os sinais captados pelos sensores e microfones em dados digitais, permitindo seu encaminhamento ao ambiente virtual de processamento sonoro em tempo real.

Software de processamento sonoro: Os sons da pintura são digitalmente modulados, podendo ser filtrados, equalizados e espacializados. Essa manipulação permite destacar determinadas frequências e qualidades sonoras, criando uma paisagem sonora dinâmica que reforça a materialidade e o ritmo da ação pictórica.

Relação Entre Tempo, Materialidade e Som

A escolha dos dispositivos técnicos na *Pintar-Performance* está diretamente relacionada ao desejo de tornar audível o tempo da pintura, revelando, por meio do som, aspectos do gesto e da matéria pictórica que normalmente se mantêm invisíveis. Cada ação sobre a tela — do toque

mais sutil à sobreposição mais espessa — gera um padrão sonoro particular, que dá forma a uma escuta do processo.

Pinceladas suaves produzem sons contínuos e texturais, próximos a ruídos sibilantes, enquanto gestos mais intensos e abruptos resultam em eventos sonoros percussivos, que evidenciam a fisicalidade do ato de pintar. Já a sobreposição de camadas de tinta, com variações de densidade e viscosidade, se manifesta como uma paisagem sonora mais densa, marcada por contrastes entre momentos de silêncio e explosão sonora. O som captado pelos sensores, portanto, opera como um marcador do fluxo da ação, permitindo ao público acompanhar a construção da imagem também por meio da escuta.

A escolha pela tinta acrílica influencia diretamente essa dimensão sonora. Por suas propriedades físicas — secagem rápida, viscosidade variável e capacidade de formar camadas opacas ou translúcidas —, a tinta acrílica amplia a gama de texturas possíveis e, com isso, enriquece a paisagem sonora captada. Foram utilizadas cinco cores: branco, amarelo cádmio, amarelo ocre, marrom metálico e siena queimada, aplicadas sobre uma tela de 80 cm × 1 m. A interação entre essas cores e a superfície resulta em escorridos, manchas suaves, riscos marcados e zonas espessas de pigmento, que, além de construírem a imagem visual, geram timbres distintos ao toque do pincel ou à fricção dos materiais.

O gesto pictórico adquire, assim, uma dimensão coreográfica e rítmica. O som atua como vestígio da ação, revelando a duração de cada movimento e a variação de sua intensidade. A materialidade da pintura, por sua vez, se inscreve na sonoridade: a densidade da tinta, sua textura, sua espessura — tudo isso vibra e ecoa, transformando a tela em um corpo ressonante. A obra final não é apenas um registro visual, mas uma espécie de partitura performativa, onde o tempo se materializa tanto na imagem quanto no som.

Desafios e Ajustes Técnicos

Durante os experimentos com os dispositivos, surgiram desafios técnicos que exigiram adaptações metodológicas e escolhas criativas importantes para o desenvolvimento da

Pintar-Performance:

Qualidade da captação sonora: Os sensores *piezoelétricos* demonstraram boa sensibilidade às vibrações da tela, especialmente nas frequências médias e altas. No entanto, apresentaram limitações na detecção de sons mais sutis e graves. Essa limitação está associada, em parte, ao tipo de sensor utilizado, já que o projeto operou com recursos financeiros restritos, optando por *piezos* de menor custo. Com um investimento maior, seria possível utilizar sensores de maior qualidade e em maior número, ampliando a precisão e a cobertura da captação. Para compensar essa limitação, foram realizados testes de posicionamento e ajustes na equalização sonora, a fim de valorizar as frequências relevantes do gesto pictórico.

Interferência de ruídos externos: A fisicalidade da *performance* — com seus movimentos corporais amplos, manipulação de materiais e deslocamentos em torno da tela — gerava uma série de sons ambientais não intencionais. Para minimizar essa interferência, foram feitos vários testes com os microfones de contato, buscando posições mais estratégicas, como os recipientes de tinta e as bordas da tela, que permitissem captar o som da pintura sem excesso de ruído ambiente.

Processamento digital do som: A espacialização sonora e o uso de efeitos como *delay* e reverberação foram fundamentais para construir uma ambientação imersiva. Essa etapa exigiu uma série de experimentações para encontrar uma sonoridade que não apenas acompanhasse o gesto pictórico, mas o amplificasse poeticamente. A manipulação em tempo real permitiu transformar o som da pintura em um elemento expressivo da obra, expandindo a percepção do público para além do visual.

Esses ajustes foram cruciais para consolidar a proposta do trabalho, garantindo que o som captado refletisse com fidelidade e sensibilidade a materialidade e a temporalidade da pintura. O resultado é uma integração mais refinada entre gesto, som e imagem — uma pintura que se desdobra em *performance* sonora.

Esses caminhos metodológicos — do gesto pictórico à captura sonora e ao

processamento digital — construíram uma base sólida para o desenvolvimento da *Pintar-Performance* como prática sensível e interativa. Mais do que uma etapa de experimentação técnica, esse processo revelou possibilidades poéticas de fusão entre pintura, som e presença, abrindo espaço para refletir sobre como a materialidade da arte pode ser expandida por tecnologias acessíveis e criativas. A seguir, discutimos os desdobramentos sensoriais dessa proposta, considerando seus impactos na percepção do tempo e na experiência do público.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao incorporar tecnologias digitais ao fazer pictórico, a *Pintar-Performance* propõe uma nova abordagem da temporalidade na arte, em que o tempo não é apenas sugerido, mas vivido — em ritmo, som e presença. A dimensão sonora da pintura, ao tornar audível cada gesto e fricção, reconfigura a noção de tempo na arte. Em vez da linearidade implícita de uma obra acabada, a *Pintar-Performance* revela uma temporalidade fragmentada e compartilhada, na qual artista, público e materialidade da tinta se entrelaçam em um campo sensível de interação.

Esses atravessamentos aproximam a prática de campos como a música experimental e a arte digital interativa, ao expandir a pintura para além do visual. A obra se torna uma performance em constante transformação, em que o gesto do artista se prolonga na escuta do espectador. A tecnologia, longe de ser um mero suporte, atua como meio sensível, convertendo a tela em superfície responsiva — um organismo sonoro.

Os próximos passos desta pesquisa envolvem aprofundar as possibilidades dessa interface entre pintura, som e tecnologia. Novos experimentos interativos serão conduzidos, buscando ampliar a experiência sensorial e refletir sobre como tais práticas podem reverberar em outras linguagens e contextos. A *Pintar-Performance* reafirma, assim, o potencial da arte de reinventar seus próprios limites, instaurando novas formas de sensibilidade e presença.

REFERÊNCIAS

DIDI-HUBERMAN, Georges. *O que vemos, o que nos olha*. São Paulo: Editora 34, 1998.

ESCOBAR, Gilberto. *Jardín de Delicias*. Disponível em: <https://www.gilbertoesparza.net>. Acesso em: 10 abr. 2025.

LOZANO-HEMMER, Rafael. *Pulse Room* (2006); *Sandbox* (2010). Disponível em: <https://www.lozano-hemmer.com>. Acesso em: 14 abr. 2025.

MERLEAU-PONTY, Maurice. *O Olho e o Espírito*. São Paulo: Cosac Naify, 2012.

PELAYO, Raquel. "Desenhar a 4D: O problema do tempo e do espaço no desenho". In *Psiax Estudos e Reflexões sobre Desenho e Imagem*, no4 - Junho 2005, Universidade do Minho e Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, pp. 15-18.

PIN, Paula. *TransHackFeminismo*. Disponível em: <https://paulapin.net>. Acesso em: 14 abr. 2025.

SPRIGGS, David. *Stratachrome*. Disponível em: <https://www.davidspriggs.com>. Acesso em: 14 abr. 2025.

STOLF, Raquel. *Obras radiofônicas e sonoras*. Disponível em: <https://www.raquelstolf.art.br>. Acesso em: 15 abr. 2025.

Como citar este texto:

SAMMARCO, Isabella; FERNANDES, Stanley. Pintar-Performance. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.